

Study 1: Healthcare professionals

INTERVIEWLEITFADEN

Einführung in das Interview

- Begrüßung, danke für die Teilnahme
- Ziel des Interviews:
 - Abfrage von erfolgskritischen Faktoren bei der Anwendung, um entscheidende Dimensionen der Usability und User Experience von Medizinprodukten zu identifizieren
- Länge des Interviews: Ca. 30 Minuten
- Hinweise:
 - Arbeiten mit standardisiertem Leitfaden
 - Nur Antworten geben, mit denen Teilnehmende sich wohlfühlen
 - Angebote des Krisennotdienstes in Münster (<https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/psychische-gesundheit/krisennotdienst.html>) oder entsprechende Stadt
- Einholen der Freigabe zur Aufnahme des Interviews

Ab hier: Start der Aufnahme

- Einholen der Freigabe zur Verwendung der erhobenen Daten nach DSGVO
- Erneute Zusicherung der Vertraulichkeit des Interviews und Erklärung der anonymen Verwendung der Daten
- Hinweis zur Wahrung der Anonymität: Keine Namen, Orte oder Einrichtungen nennen
- Klärung offener Fragen

Hinweise zur folgenden Befragung

- Offene Fragen werden dazu auffordern, sich an die Anwendung eines Medizinproduktes zu erinnern
- Einschränkung, was für ein Medizinprodukt dies sein darf:
 - Aktives Medizinprodukt, das heißt, ein Produkt, das mit Hilfe einer externen Energiequelle betrieben ist (Strom, Akku, Batterie, thermische oder kinetische Energie oder Gasdruck)
 - Nicht sichtbar für das Umfeld (z. B. eine Beinschiene bzw. Orthese wäre sichtbar für das Umfeld)
- Bei Fragen oder Unklarheiten zu der folgenden Instruktion unterbrechen

Erhebung positiver erfolgskritischer Situationen bei der Anwendung von Medizinprodukten

1. Instruktion

Bitte erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie die Anwendung eines Medizinprodukts als besonders erfolgreich empfunden haben. Sie sollen in der Situation ein konkretes Medizinprodukt an einer Patientin/einem Patienten angewendet haben. Es ist wichtig, dass Sie sich an die genauen Umstände und Details des Ereignisses erinnern, die einen Einfluss auf den Erfolg der Anwendung hatten.

Um sich besonders gut an die Situation zu erinnern, können Fragen relevant sein wie: Wann war das? Wer war noch an der Situation beteiligt? Wie lief die Anwendung ab? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Stellen Sie sich die Situation Schritt für Schritt wie in einem Film vor.

Haben Sie ein Medizinprodukt im Kopf?

- *An welches denken Sie gerade? (Ist dies ein einzelnes Gerät oder eine ganze Arbeitsstation?)*
- *Wie lange verwenden Sie das Produkt?*
- *Ist für die Anwendung eine Schulung notwendig?*

Dann gehen wir jetzt zu der Schilderung der Situation über.

Bitte beschreiben Sie die Situation der Anwendung so detailliert wie möglich und insbesondere, welche Faktoren dazu geführt haben, dass Sie die Anwendung als besonders erfolgreich bewerten. Warum war diese Anwendung in Ihren Augen besonders erfolgreich?

2. Optionale Nachfragen

- Was genau hat dazu geführt, dass Sie diese Anwendung als erfolgreich/nicht erfolgreich bewerten?
- Was war bei der Anwendung für Sie wichtig?
- Was haben Sie in der Anwendungssituation genau gemacht? / Wie genau ist die Anwendungssituation verlaufen?
- Wie haben Sie während der Anwendung darauf reagiert? (situationsbezogen)
- Woran haben Sie während der Anwendung gedacht?
- Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt?
- Wie hat diese Situation Ihre zukünftige Anwendung des Medizinprodukts beeinflusst?
- Was waren die Konsequenzen dieser Anwendung?
- Womit waren Sie bei der Anwendung zufrieden? Was hätten Sie sich darüber hinaus noch gewünscht?
- Gab es noch weitere Aspekte, die in dieser Situation bedeutend waren?
- Beschreiben Sie die konkrete Anwendung. Was war ineffektiv oder verbesserungswürdig an dieser Anwendung?
- [Es dürfen optional auch andere Nachfragen gestellt werden, wenn die Teilnehmer:innen andere unterstützende Nachfragen benötigen]

3. Fragen zu Wichtigkeit und Häufigkeit

Wie **wichtig** ist es, dass die Anwendung dieses Medizinprodukts in der von Ihnen geschilderten Situation erfolgreich ist auf folgender 5-stufiger Skala?

1	2	3	4	5
„Sehr unwichtig“	„Eher unwichtig“	„Teils-teils“	„Eher wichtig“	„Sehr wichtig“

Wie **häufig** tritt die von Ihnen geschilderte Situation auf?

1	2	3	4	5
„Weniger als einmal pro Jahr“	„Jährlich bis mehrfach pro Jahr“	„Monatlich bis mehrfach pro Monat“	„Wöchentlich bis mehrfach pro Woche“	„Täglich bis mehrfach pro Tag“

Erhebung negativer erfolgskritischer Situationen bei der Anwendung von Medizinprodukten

1. Instruktion

Bitte erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie die Anwendung eines Medizinprodukts als nicht erfolgreich empfunden haben. Sie sollen in der Situation ein konkretes Medizinprodukt an einer Patientin/einem Patienten angewendet haben. Es ist wichtig, dass Sie sich an die genauen Umstände und Details des Ereignisses erinnern, die einen Einfluss auf den Erfolg der Anwendung hatten.

Um sich besonders gut an die Situation zu erinnern, können Fragen relevant sein wie: Wann war das? Wer war noch an der Situation beteiligt? Wie lief die Anwendung ab? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Stellen Sie sich die Situation Schritt für Schritt wie in einem Film vor.

Haben Sie ein Medizinprodukt im Kopf? [kann auch das gleiche Produkt sein]

- *An welches denken Sie gerade? (Ist dies ein einzelnes Gerät oder eine ganze Arbeitsstation?)*
- *Wie lange verwenden Sie das Produkt?*
- *Ist für die Anwendung eine Schulung notwendig?*

Dann gehen wir jetzt zu der Schilderung der Situation über.

Bitte beschreiben Sie die Situation der Anwendung so detailliert wie möglich und insbesondere, welche Faktoren dazu geführt haben, dass Sie die Anwendung als nicht erfolgreich bewerten. Warum war diese Anwendung in Ihren Augen nicht erfolgreich?

2. Optionale Nachfragen

- Was genau hat dazu geführt, dass Sie diese Anwendung als erfolgreich/nicht erfolgreich bewerten?
- Was war bei der Anwendung für Sie wichtig?
- Was haben Sie in der Anwendungssituation genau gemacht? / Wie genau ist die Anwendungssituation verlaufen?
- Wie haben Sie während der Anwendung darauf reagiert? (situationsbezogen)
- Woran haben Sie während der Anwendung gedacht?
- Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt?
- Wie hat diese Situation Ihre zukünftige Anwendung des Medizinprodukts beeinflusst?
- Was waren die Konsequenzen dieser Anwendung?
- Womit waren Sie bei der Anwendung zufrieden? Was hätten Sie sich darüber hinaus noch gewünscht?
- Gab es noch weitere Aspekte, die in dieser Situation bedeutend waren?
- Beschreiben Sie die konkrete Anwendung. Was war ineffektiv oder verbesserungswürdig an dieser Anwendung?
- [Es dürfen optional auch andere Nachfragen gestellt werden, wenn die Teilnehmer:innen andere unterstützende Nachfragen benötigen]

3. Fragen zu Wichtigkeit und Häufigkeit

Wie **wichtig** ist es, dass die Anwendung dieses Medizinprodukts in der von Ihnen geschilderten Situation erfolgreich ist auf folgender 5-stufiger Skala?

1	2	3	4	5
„Sehr unwichtig“	„Eher unwichtig“	„Teils-teils“	„Eher wichtig“	„Sehr wichtig“

Wie **häufig** tritt die von Ihnen geschilderte Situation auf?

1	2	3	4	5
„Weniger als einmal pro Jahr“	„Jährlich bis mehrfach pro Jahr“	„Monatlich bis mehrfach pro Monat“	„Wöchentlich bis mehrfach pro Woche“	„Täglich bis mehrfach pro Tag“

[Insgesamt werden circa zwei Anwendungssituationen erfragt. Sollte einem Teilnehmenden nur entweder ein positives oder ein negatives Beispiel einfallen, wird nach einer weiteren Situation derselben Valenz gefragt.]

Abschluss des Interviews

- Übersendung und Info zum Link zur Unipark-Umfrage mit der Bitte, diese am besten direkt im Anschluss kurz zu beantworten
- Offene Fragen?
- Erneuter Dank für die Teilnahme
- Verabschiedung

Study 2: Laypersons

INTERVIEWLEITFADEN

Einführung in das Interview

- Begrüßung, danke für die Teilnahme
- Ziel des Interviews:
 - Abfrage von erfolgskritischen Faktoren bei der Anwendung, um entscheidende Dimensionen der Usability und User Experience von Medizinprodukten zu identifizieren
- Länge des Interviews: Ca. 30 Minuten
- Hinweise:
 - Arbeiten mit standardisiertem Leitfaden
 - Nur Antworten geben, mit denen Teilnehmende sich wohlfühlen
 - Angebote des Krisennotdienstes in Münster (<https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/psychische-gesundheit/krisennotdienst.html>) oder entsprechende Stadt
- Einholen der Freigabe zur Aufnahme des Interviews

Ab hier: Start der Aufnahme

- Einholen der Freigabe zur Verwendung der erhobenen Daten nach DSGVO
- Erneute Zusicherung der Vertraulichkeit des Interviews und Erklärung der anonymen Verwendung der Daten
- Hinweis zur Wahrung der Anonymität: Keine Namen, Orte oder Einrichtungen nennen
- Klärung offener Fragen

Hinweise zur folgenden Befragung

- Offene Fragen werden dazu auffordern, sich an die Anwendung eines Medizinproduktes zu erinnern
- Einschränkung, was für ein Medizinprodukt dies sein darf:
 - Aktives Medizinprodukt, das heißt, ein Produkt, das mit Hilfe einer externen Energiequelle betrieben ist (Strom, Akku, Batterie, thermische oder kinetische Energie oder Gasdruck)
 - Nicht sichtbar für das Umfeld (z. B. eine Beinschiene bzw. Orthese wäre sichtbar für das Umfeld)
- Bei Fragen oder Unklarheiten zu der folgenden Instruktion unterbrechen

Erhebung positiver erfolgskritischer Situationen bei der Anwendung von Medizinprodukten

1. Instruktion

Bitte erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie die Anwendung eines Medizinprodukts als besonders erfolgreich empfunden haben. Sie sollen in der Situation ein konkretes Medizinprodukt an einer Patientin/einem Patienten angewendet haben. Es ist wichtig, dass Sie sich an die genauen Umstände und Details des Ereignisses erinnern, die einen Einfluss auf den Erfolg der Anwendung hatten.

Um sich besonders gut an die Situation zu erinnern, können Fragen relevant sein wie: Wann war das? Wer war noch an der Situation beteiligt? Wie lief die Anwendung ab? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Stellen Sie sich die Situation Schritt für Schritt wie in einem Film vor.

Haben Sie ein Medizinprodukt im Kopf?

- *An welches denken Sie gerade? (Ist dies ein einzelnes Gerät oder eine ganze Arbeitsstation?)*
- *Wie lange verwenden Sie das Produkt?*
- *Ist für die Anwendung eine Schulung notwendig?*

Dann gehen wir jetzt zu der Schilderung der Situation über.

Bitte beschreiben Sie die Situation der Anwendung so detailliert wie möglich und insbesondere, welche Faktoren dazu geführt haben, dass Sie die Anwendung als besonders erfolgreich bewerten. Warum war diese Anwendung in Ihren Augen besonders erfolgreich?

2. Optionale Nachfragen

- Was genau hat dazu geführt, dass Sie diese Anwendung als erfolgreich/nicht erfolgreich bewerten?
- Was war bei der Anwendung für Sie wichtig?
- Was haben Sie in der Anwendungssituation genau gemacht? / Wie genau ist die Anwendungssituation verlaufen?
- Wie haben Sie während der Anwendung darauf reagiert? (situationsbezogen)
- Woran haben Sie während der Anwendung gedacht?
- Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt?
- Wie hat diese Situation Ihre zukünftige Anwendung des Medizinprodukts beeinflusst?
- Was waren die Konsequenzen dieser Anwendung?
- Womit waren Sie bei der Anwendung zufrieden? Was hätten Sie sich darüber hinaus noch gewünscht?
- Gab es noch weitere Aspekte, die in dieser Situation bedeutend waren?
- Beschreiben Sie die konkrete Anwendung. Was war ineffektiv oder verbesserungswürdig an dieser Anwendung?
- [Es dürfen optional auch andere Nachfragen gestellt werden, wenn die Teilnehmer:innen andere unterstützende Nachfragen benötigen]

3. Fragen zu Wichtigkeit und Häufigkeit

Wie **wichtig** ist es, dass die Anwendung dieses Medizinprodukts in der von Ihnen geschilderten Situation erfolgreich ist auf folgender 5-stufiger Skala?

1	2	3	4	5
„Sehr unwichtig“	„Eher unwichtig“	„Teils-teils“	„Eher wichtig“	„Sehr wichtig“

Wie **häufig** tritt die von Ihnen geschilderte Situation auf?

1	2	3	4	5
„Weniger als einmal pro Jahr“	„Jährlich bis mehrfach pro Jahr“	„Monatlich bis mehrfach pro Monat“	„Wöchentlich bis mehrfach pro Woche“	„Täglich bis mehrfach pro Tag“

Erhebung negativer erfolgskritischer Situationen bei der Anwendung von Medizinprodukten

1. Instruktion

Bitte erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie die Anwendung eines Medizinprodukts als nicht erfolgreich empfunden haben. Sie sollen in der Situation ein konkretes Medizinprodukt an einer Patientin/einem Patienten angewendet haben. Es ist wichtig, dass Sie sich an die genauen Umstände und Details des Ereignisses erinnern, die einen Einfluss auf den Erfolg der Anwendung hatten.

Um sich besonders gut an die Situation zu erinnern, können Fragen relevant sein wie: Wann war das? Wer war noch an der Situation beteiligt? Wie lief die Anwendung ab? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Stellen Sie sich die Situation Schritt für Schritt wie in einem Film vor.

Haben Sie ein Medizinprodukt im Kopf? [kann auch das gleiche Produkt sein]

- *An welches denken Sie gerade? (Ist dies ein einzelnes Gerät oder eine ganze Arbeitsstation?)*
- *Wie lange verwenden Sie das Produkt?*
- *Ist für die Anwendung eine Schulung notwendig?*

Dann gehen wir jetzt zu der Schilderung der Situation über.

Bitte beschreiben Sie die Situation der Anwendung so detailliert wie möglich und insbesondere, welche Faktoren dazu geführt haben, dass Sie die Anwendung als nicht erfolgreich bewerten. Warum war diese Anwendung in Ihren Augen nicht erfolgreich?

2. Optionale Nachfragen

- Was genau hat dazu geführt, dass Sie diese Anwendung als erfolgreich/nicht erfolgreich bewerten?
- Was war bei der Anwendung für Sie wichtig?
- Was haben Sie in der Anwendungssituation genau gemacht? / Wie genau ist die Anwendungssituation verlaufen?
- Wie haben Sie während der Anwendung darauf reagiert? (situationsbezogen)
- Woran haben Sie während der Anwendung gedacht?
- Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt?
- Wie hat diese Situation Ihre zukünftige Anwendung des Medizinprodukts beeinflusst?
- Was waren die Konsequenzen dieser Anwendung?
- Womit waren Sie bei der Anwendung zufrieden? Was hätten Sie sich darüber hinaus noch gewünscht?
- Gab es noch weitere Aspekte, die in dieser Situation bedeutend waren?
- Beschreiben Sie die konkrete Anwendung. Was war ineffektiv oder verbesserungswürdig an dieser Anwendung?
- [Es dürfen optional auch andere Nachfragen gestellt werden, wenn die Teilnehmer:innen andere unterstützende Nachfragen benötigen]

3. Fragen zu Wichtigkeit und Häufigkeit

Wie wichtig ist es, dass die Anwendung dieses Medizinprodukts in der von Ihnen geschilderten Situation erfolgreich ist auf folgender 5-stufiger Skala?

1	2	3	4	5
„Sehr unwichtig“	„Eher unwichtig“	„Teils-teils“	„Eher wichtig“	„Sehr wichtig“

Wie häufig tritt die von Ihnen geschilderte Situation auf?

1	2	3	4	5
„Weniger als einmal pro Jahr“	„Jährlich bis mehrfach pro Jahr“	„Monatlich bis mehrfach pro Monat“	„Wöchentlich bis mehrfach pro Woche“	„Täglich bis mehrfach pro Tag“

[Insgesamt werden circa zwei Anwendungssituationen erfragt. Sollte einem Teilnehmenden nur entweder ein positives oder ein negatives Beispiel einfallen, wird nach einer weiteren Situation derselben Valenz gefragt.]

Abschluss des Interviews

- Übersendung und Info zum Link zur Unipark-Umfrage mit der Bitte, diese am besten direkt im Anschluss kurz zu beantworten
- Offene Fragen?
- Erneuter Dank für die Teilnahme
- Verabschiedung